

A PRESENÇA DO DIREITO DIGITAL NA PESQUISA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE TEXTOS CIENTÍFICOS E PALAVRAS-CHAVE

 journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/chamon2021

Autores

Maria Clara Pires Chamon Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Palavras-chave:

Direito Digital, Quarta Revolução Industrial, Estado Social de Direito, produção científica nacional, Plataforma Sucupira

Resumo

A Quarta Revolução Industrial, ou Revolução Tecnológica, e a sua consequente organização social baseada em rede proporcionaram o surgimento de um novo setor de conhecimento que, convenientemente ou não, é responsável por disrupções sociais e econômicas nas mais diversas esferas da existência humana. É nessa perspectiva que o Direito, instrumento regulador de todas as relações que reúnem pessoas, dados e formas de consumo e bens de serviço, sofre uma remodelagem em busca da compatibilização com os pressupostos de um novo Estado Social de Direito. Assim, a fim de que essa inclusão, transformação e adequação do Direito do Século XXI atenda efetivamente o interesse público, é preciso analisar minuciosamente o estado da arte do Direito Digital no país. Trata-se de uma disciplina nova, mas que ganhou destaque com a sua inclusão no quadro das matérias obrigatórias para o currículo dos cursos de graduação em Direito no ano de 2021. O presente projeto de pesquisa pretende verificar como estão se desenvolvendo as pesquisas brasileiras relacionadas ao Direito Digital, por meio de uma análise qualitativa e quantitativa de artigos, teses e dissertações, para identificar, dentre outros pontos: a) quais são os temas mais tratados na esfera do Direito digital e; b) qual a real relevância da produção científica brasileira para esse setor de conhecimento. Dessa maneira, a partir da identificação das mais recorrentes palavras-chave que versam sobre Direito digital nas bases de dados da Plataforma Sucupira e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, será possível conhecer quais são os temas mais tratados nessa esfera de conhecimento propiciando uma contribuição para a conquistas de autonomia didática da disciplina em âmbito nacional.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ADDOR, Nicolas. A Regulação da Pesquisa no Brasil e o Modelo de Avaliação Qualis Periódicos – CAPES. Curitiba, 2018. 255f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

BBC BRASIL. O que é a 4ª revolução industrial – e como ela deve afetar nossas vidas. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309>. Acesso em: 23 abr. 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CSE 757/2020 - Alteração do artigo 5º da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. MEC: Brasília -DF, 2020.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: do conhecimento à Política. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/a_sociedade_em_rede_do_c_onhecimento_a_acao_politica.pdf. Acesso em 24 abr. 2021.

HAMADA, Guilherme Henrique. O sistema regulatório de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Curitiba, 2017. 230f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

HELBING, Dirk. The Automation of Society is Next. How to Survive the Digital Revolution. Preprint version v 0, 2015

MOREIRA, Egon Bockmann. O contrato administrativo como instrumento de governo. In: GONÇALVES, Pedro Costa (Org.). Estudos de Contratação Pública IV, Coimbra: Coimbra Editora, 2012.

PERIÓDICOS DE MINAS. Você sabe o que é OJS – Open Journal System. Disponível em: <https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/voce-sabe-o-que-e-ojs-open-journal-system/>. Acesso em: 24 abr. 2021.

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

VARELLA, Marcelo Dias; ROESLER, Claudia Rosan. Dificuldades de avaliação de publicações na área de Direito. RBPG, Brasília, v. 9, n. 18, dez., p. 663-701, 2012.

Como citar na referência:

CHAMON, M. C. P. A PRESENÇA DO DIREITO DIGITAL NA PESQUISA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DE TEXTOS CIENTÍFICOS E PALAVRAS-CHAVE. In: SAIKALI, Lucas Bossoni; ANDRADE, Giulia De Rossi; DOTTA, Alexandre Godoy. (Orgs.). Direito Administrativo e Inovação: Crise e Solução - Caderno dos Resumos das Comunicações Científicas do XXXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. ISBN 9786599527821, Curitiba: GRD Editora, 2021., p. 93–94, 2021. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/chamon2021>. Acesso em: 14 out. 2021.

Downloads

[DOI:10.5281/zenodo.](https://doi.org/10.5281/zenodo)

Publicado

13.10.2021

Licença

Copyright (c) 2021 Maria Clara Pires Chamon

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

